

El control del activo fijo, un desafío para las universidades públicas en México

The Control of Fixed Assets, A Challenge for Public Universities in Mexico

YESENIA DÍAZ CALDERÓN
JAIME AGUIRRE RODRÍGUEZ
JOSÉ EMILIO MÉNDEZ GONZÁLEZ

Fecha de recepción: Diciembre 2016

Fecha de aceptación: Diciembre 2016

Yesenia Díaz Calderón (yesdc@hotmail.com), doctora, Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Jaime Aguirre Rodríguez (jaguirrer@uach.mx), doctor, Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

José Emilio Méndez González (emendez@uach.mx), M.A.P., Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

RESUMEN

Hoy en día resulta de gran relevancia para las universidades e instituciones públicas en nuestro país contar con un proceso eficiente en el manejo y control de los recursos materiales en lo que concierne a infraestructura y equipamiento, ya que en este rubro se invierte una gran cantidad de recursos los cuales se traducen en bienestar para nuestros grupos de interés (alumnos, personal académico y administrativo, y en algunos casos cualquier persona externa que ingrese en calidad de visitante a las instalaciones de las instituciones educativas). El objetivo primordial de este trabajo es proporcionar una herramienta de carácter administrativo que haga más eficiente el proceso de control del activo fijo por medio de la ubicación, custodia, responsabilidad y conservación de cada uno de los bienes que forman parte del patrimonio de la universidad. Para tal fin se realizó un estudio comparativo de los diversos modelos empleados en distintas universidades públicas en México, a partir de este análisis se elaboró un modelo propio para alcanzar el objetivo propuesto.

PALABRAS CLAVE: Universidades públicas, Activo fijo, Patrimonio.

ABSTRACT

Nowadays, it is of great relevance for the Universities and public Institutions in our country to have an efficient process on the management and control of the material resources related to equipment and infrastructure, because a lot of resources are invested in this area, which translates into welfare for our interest groups (students, faculty and staff, and in some cases any external person entering as a visitor to the facilities of educational institutions). The main objective of this work is to provide an administrative tool to make a more efficient control of fixed assets through location, custody, responsibility and conservation of each of the assets which form part of the heritage of the University. A comparative study of models used in various public universities in Mexico was made for this purpose, and from this analysis a proper model was developed to achieve the proposed goal.

KEYWORDS: PUBLIC UNIVERSITIES, ASSET CONTROL, HERITAGE.

Cómo citar este artículo:

Díaz Calderón, Y., Aguirre Rodríguez, J., Méndez González, J. E. (2016). El control del activo fijo, un desafío para las universidades públicas en México. *Excelencia Administrativa*, 13(39), pp. 65-85.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento acelerado en la creación de nuevos espacios educativos y la ampliación de los ya existentes han llevado de la mano un aumento en la inversión del patrimonio en lo que se refiere al equipamiento de mobiliario, equipo de cómputo y laboratorio para poder cubrir las necesidades derivadas del desarrollo y la expansión que conlleva el cumplimiento de las políticas públicas en cuanto a materia formativa en cuanto al nivel superior se refiere.

El análisis de los procesos administrativos para el control del activo fijo en las universidades públicas en México no es tarea fácil, es un tema poco explorado y con pocas investigaciones previas que hagan referencia a los procesos administrativos recomendables para este rubro, a pesar de que representa una inversión significativa para las universidades en el país y para la administración pública en general dentro del presupuesto anual (Aguirre Rodríguez, 2016); por citar un ejemplo, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) duplicó las cifras en la obtención de recursos federales del año 2013 al 2015 en un porcentaje mayor al 100%, por tal motivo se debe contar con procesos administrativos efectivos que permitan la vigilancia de los recursos a través de la obtención de la información en tiempo real en el conocimiento de la ubicación física e inventarios actualizados, así como los responsables de la custodia de cada uno de los bienes pertenecientes al patrimonio de las universidades en México (Seáñez Sáenz, 2014).

IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, UN DESAFÍO PARA LAS INSTITUCIONES

La demanda por espacios educativos en la actualidad resulta un reto importante para las autoridades en el país para poder combatir el analfabetismo y la ignorancia, ya que constituye un problema grave para la convivencia hu-

mana y de no cumplir con este objetivo esto puede obstruir reiteradamente la calidad de vida y la armonía social, en consecuencia a la buena marcha de la organización política de la sociedad (Ponce de León, 2001), es por ello el crecimiento que se ha venido dando en las instituciones de educación pública en México con respecto al aumento de la matrícula de alumnos y por ende su incremento en el patrimonio, llámese infraestructura física o mobiliaria, la cual representa una inversión importante para la operación de cualquier organización.

Los principios de legalidad y de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen, sin duda, los dos grandes soportes estructurales del derecho administrativo, cuyo equilibrio, amenazado siempre por el peso inicial de las prerrogativas del poder, depende, justamente, de su correcto juego (Góngora Pimentel, 2000); esto expresa José Roberto Domí en su *Manual de derecho administrativo*, mencionado por el ministro David Góngora Pimentel en su participación en el Seminario Internacional sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

PRINCIPALES INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

En la actualidad existen diversas asociaciones preocupadas y ocupadas por la infraestructura y el equipamiento ante la demanda de espacios educativos de nivel superior. Tal es el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Un estudio desarrollado a finales del año 2000 por la ANUIES revela que ha sido patente la preocupación institucional acompañada de acciones, ante la insuficiencia financiera para la ampliación y modernización de la infraestructura y equipamiento (Ramírez Reynoso, 2003).

Es importante destacar la preocupación y las necesidades, sobre todo cuando éstas son en materia de infraestructura. Existen estándares internacionales que especifican las cantidades y los puntos deseables para cada rubro. La enumeración que presenta la ANUIES en materia de planta física y equipamiento demanda mínimamente lo siguiente:

- Instalaciones para la impartición normal de la enseñanza (aulas) de concepción moderna y flexible, considerando la existencia de grupos de diversos tamaños y características; dotadas de una manera tal que permitan la utilización de enfoques pedagógicos modernos y el acceso a sistemas virtuales.
- Instalaciones especializadas de apoyo a la docencia, como laboratorios y talleres, diseñadas también con una concepción moderna, a tono con las nuevas orientaciones de la pedagogía.
- Instalaciones bibliotecarias modernas, con acervos básicos suficientes, materiales en diversos soportes y acceso a redes externas de consulta de información; laboratorios de cómputo suficientes para las necesidades de los alumnos, así como ambientes adecuados para el manejo de enfoques de instrucción virtual y a distancia.
- Instalaciones para la realización de otras actividades necesarias para el desarrollo integral de los alumnos, tales como espacios propios para tutorías y prácticas deportivas.
- Instalaciones idóneas y desarrollos modernos de apoyo a las labores de generación y aplicación del conocimiento, con una especial referencia a los cuerpos académicos.
- Instalaciones y elementos técnicos óptimos para las actividades de difusión, extensión y vinculación.
- Instalaciones en donde se contemple la atención a las necesidades laborales propias del personal de carrera, agrupado en cuerpos académicos: cubículos, equipo de cómputo, acceso a redes, espacios para la acción colectiva, laboratorios, talleres, centros de documentación, entre las más apremiantes.

Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF)

El antecedente inmediato de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (AMEREIAF) lo constituye el Programa de Normalización Administrativa (PRONAD), cuya implementación se basó en la premisa de que “para mejorar la calidad de los servicios académicos de las instituciones de educación superior (IES) se requiere también, como condición indispensable, mejorar la calidad de los servicios administrativos que las sustentan”.

En virtud de lo anterior, y conscientes de que el PRONAD no continuaría en las próximas administraciones federales, un grupo de universidades preocupadas por tal situación promovió la creación de una asociación civil que diera seguimiento a los objetivos del programa y coadyudara a la consolidación de los esfuerzos nacionales de manera unificada y estándar, permitiendo un desarrollo armónico de los procesos de gestión administrativa en cada una de las IES.

Fue así como nació la AMEREIAF, A. C., cuyo objeto social es “coadyuvar al mejoramiento cualitativo de los procesos y productos académicos de las instituciones de educación superior, a través de actualizar, perfeccionar y hacer más eficientes sus sistemas administrativos y financieros, en lo conceptual, técnico y operativo”.

Esta asociación, entre otros objetivos, realiza labores de coordinación y vigilancia de la aplicación de las normas técnicas y de registro contable, y promueve la capacitación de los encargados de la administración en las universidades públicas en el conocimiento y la aplicación de técnicas innovadoras en los sistemas de registro y control de los aspectos contables y financieros, incluyendo los bienes patrimoniales de las universidades públicas del país (AMEREIAF, 2013).

ANÁLISIS GENERAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MÉXICO

Las universidades públicas en México invierten en infraestructura y equipamiento, en primer lugar, con base en los recursos propios obtenidos por la generación de servicios y cuotas por inscripciones trimestrales o semestrales según sea el nivel académico a cursar, en segundo término las aportaciones de los estados y por último las de carácter federal, llamadas “fondos educativos”.

El Plan Nacional de Desarrollo que comprende el periodo 2013-2018, expuesto por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace referencia como uno de sus principales ejes un México con calidad de educación, y hace mención en múltiples puntos de la mejora en la infraestructura cultural y deportiva de los planteles educativos para propiciar la formación integral del educando (Peña Nieto, 2013).

Uno de los especialistas más reconocidos en el seguimiento y estudio de las políticas de financiamiento a la educación superior menciona que el financiamiento de la educación superior es un tema que tradicionalmente forma parte de las agendas de las universidades públicas, de manera individual y colectiva (Mendoza Rojas, 2011).

Las universidades públicas en México logran mejorar su infraestructura gracias al apoyo que reciben por parte del gobierno federal mediante la participación en programas tales como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), los Programas Integrales de las Dependencias de Educación Superior (PRODES) y el Programa de Gestión Institucional (PROGES), por mencionar los de mayor importancia en la actualidad.

Hoy en día el financiamiento de las universidades se combina con el presupuesto ordinario y la asignación de fondos federales extraordinarios (Hernández Lozano, 2013), así lo dio a conocer la Jefa de Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

La tabla 1 muestra el padrón de beneficiarios de los recursos PIFI 2013 enlistando las primeras veinte universidades públicas en México que recibieron recursos.

Tabla 1. Padrón de beneficiarios de los recursos PIFI.

Posición	Universidad	Recursos
1	Universidad Autónoma de Nuevo León	\$79,374,140.00
2	Universidad Autónoma de Guadalajara	\$75,595,419.08
3	Universidad Autónoma de Baja California	\$70,541,364.00
4	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	\$68,899,129.00
5	Universidad Autónoma del Estado de México	\$63,919,186.00
6	Universidad Autónoma de Sinaloa	\$62,756,410.00
7	Universidad Autónoma de Sonora	\$59,606,427.00
8	Universidad Autónoma de Yucatán	\$56,541,081.00
9	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	\$53,844,021.00
10	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	\$52,087,738.00
11	Universidad Autónoma de Colima	\$51,541,489.00
12	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	\$50,808,875.00
13	Universidad Autónoma de Aguascalientes	\$48,663,190.00
14	Universidad Autónoma de Guanajuato	\$48,512,991.00
15	Universidad Autónoma de Tamaulipas	\$48,004,075.00
16	Universidad Autónoma de Chihuahua	\$45,799,101.00
17	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	\$44,819,452.00
18	Universidad Autónoma de Tabasco	\$44,602,105.00
19	Universidad Autónoma Veracruzana	\$43,599,694.00
20	Universidad Autónoma Juárez del Estado de Durango	\$42,012,473.00

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2013), Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

Como se puede observar, los montos que representan estos apoyos son significativos, por lo que bien vale la pena vigilar su adecuada aplicación,

implementando procesos administrativos que den seguimiento de los bienes desde su adquisición, vida útil y hasta que sean motivo de baja.

Las principales causas de baja que se pueden presentar durante el periodo de aprovechamiento de los bienes y hasta el término de su uso por las instituciones son:

- Por obsolescencia, al no cumplir con los requerimientos y/o condiciones físicas y tecnológicas para seguir operando dentro de las universidades,
- por venta o donativo, aprovechando así la oportunidad de que los bienes, aunque obsoletos o inservibles para la institución, puedan ser útiles para otras entidades, y
- por robo, deterioro o extravío, por citar algunos ejemplos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron los siguientes: el sistemático, analógico o comparativo, el histórico y el científico, y como resultado de la aplicación de los mismos y la observación del fenómeno descrito anteriormente se determinó la problemática actual en relación con la necesidad de actualizar y armonizar los procesos existentes en el control de activo fijo en las universidades públicas en México.

El tipo de investigación desarrollado fue de carácter descriptivo, no experimental, de diseño transversal, ya que no se manipularon las variables y la obtención de datos se realizó en un momento único en el tiempo; se aplicó cuestionario para determinar qué instituciones cumplían con este proceso y en ciertos casos entrevistas a los encargados del control de los bienes en la universidad.

El fenómeno observado del proceso de recopilación y análisis de la información dio como fruto que, si bien la mayoría de las universidades públicas en México que fueron objeto del presente estudio cuentan con procedimientos en su mayoría similares entre sí en el cumplimiento de las obligaciones mínimas

necesarias para controlar los activos fijos, también existen instituciones que aún desconocen sobre el tema y que inclusive hoy en día no implementan alguna técnica o control que les ayude a conocer en tiempo real el inventario y el valor de sus bienes y la ubicación física de los mismos; otras instituciones cuentan con procedimientos deficientes que requieren modificaciones apegadas a los requerimientos actuales. El tema de la transparencia en los recursos públicos obliga a implementar mejoras en el método existente para cumplir con los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos en materia de protección al patrimonio de las universidades públicas en México. En otro grupo se encuentran instituciones cuyos procedimientos son demasiado completos pero a la vez complejos de entender y de cumplir, por lo vasto de la información, que resulta difícil de entender para el lector.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MÉXICO.

Universidad Nacional Autónoma de México

Uno de los procedimientos más completos en materia de control de activo fijo es aplicado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A diferencia de otras instituciones en México que fueron objeto de análisis en la presente investigación, la UNAM ubica a nivel de dirección dentro de su categoría jerárquica en el organigrama a la Dirección General del Patrimonio Universitario, la cual se divide en subdirecciones entre las que destacan los departamentos bienes muebles y bienes inmuebles, encargados de todas las tareas en el rubro de la vigilancia del patrimonio universitario; cabe destacar que esta enorme estructura departamental es necesaria por el volumen de activos que forman parte de las Facultades, escuelas e institutos que conforman la UNAM; lo anterior por el enorme presupuesto que es destinado a este rubro.

Con respecto de las técnicas aplicadas por la UNAM para el control del activo fijo, en su manual de procedimientos se detalla cada una de las actividades a realizar en forma específica, sin dejar lagunas sobre la responsabilidad de las labores a desempeñar por los departamentos involucrados en el desarrollo de estas tareas; sin duda bien vale la pena replicar este proceso en las demás universidades en México (UNAM, 2013).

Universidad Autónoma de Nuevo León

La responsabilidad del control del activo fijo en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) recae sobre la Honorable Comisión de Hacienda; una de sus principales funciones es vigilar eficientemente el patrimonio de la universidad, constituido por los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros de inversión y operación, además de administrar eficientemente el presupuesto de ingresos y egresos y cuidar el adecuado registro, control e información sobre el patrimonio y las operaciones económicas que se realicen en la institución (UANL, 2013).

Universidad Autónoma de Querétaro

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Secretaría de la Contraloría, ejecuta diversas acciones con base en la normatividad para el control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los organismos de la universidad en cada centro de trabajo, a fin de permitir la custodia eficiente y el adecuado manejo del patrimonio institucional de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 23, fracciones I y II (CONAC, 2015).

Es importante indicar que el manual presentado por la UAQ tiene como base las disposiciones emitidas al respecto, en las que se establecen las normas jurídicas y los procedimientos de operación aplicables para llevar a cabo los trámites que permitan formalizar el control de los bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento y actualización de los inventarios.

En lo que se refiere a las finalidades primordiales dentro de las universidades de calidad, la UAQ menciona que ejecuta el manejo adecuado de los procesos, con el objetivo de mantener eficientemente el control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la institución y conocer esta información en tiempo real.

Inculcar la cultura de responsabilidad para que todos los funcionarios universitarios y alumnos colaboren es vital para poder manejar en forma adecuada el activo fijo patrimonio de la universidad asignado para sus actividades (UAQ, 2013).

Universidad Autónoma de Chihuahua

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ha evolucionado en los últimos años de manera exponencial en materia de control del activo fijo, de tal forma que desde el año 2003 a la fecha ha venido certificando su proceso en este rubro. Es el Departamento de Bienes Patrimoniales de la Unidad Central de la UACH el encargado de realizar esta misión, misma que se ha vuelto una labor titánica a raíz del crecimiento en equipamiento e infraestructura para la construcción de nuevos edificios en la administración a cargo del M. A. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, los cuales se han visto cristalizados sobre todo en el campus II en la ciudad de Chihuahua, así como en el campus Ciudad Parral, que alberga Facultades como Medicina, Derecho, Enfermería, Contaduría y Administración y en proceso de concluir su edificación la Facultad de Economía Internacional.

La UACH actualmente implementa un proceso eficiente que permite controlar el patrimonio con que cuenta la institución, con el propósito de conocer a los responsables, a los usuarios y la ubicación física de cada uno de los bienes en tiempo real, sin dejar de lado los requerimientos mínimos a cumplir que marca la ley en materia de control de activo fijo.

MODELO PROPUESTO

El procedimiento estará dividido en varias fases, las cuales serán explicadas detalladamente en cada uno de sus pasos para que sean entendibles para el lector, como se muestra en la figura 1, “Modelo propuesto para el control del activo fijo”, en la cual se plasman las fases del proceso, desde que se genera la alta de un activo hasta el destino final y/o vida útil, cuyos casos pueden ser la baja definitiva, el desecho o incluso la enajenación de los bienes.

A continuación se presenta el manual de procedimientos del modelo propuesto:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. Alta, etiquetado y resguardo de activos fijos

a. Recepción de documentos.

- Las facturas de los bienes adquiridos por cada una de las unidades académicas serán recibidas por el Departamento de Control de Activo Fijo al cierre de cada mes; este trámite se debe realizar formalmente mediante oficio firmado por el secretario Administrativo de cada Facultad o unidad académica de la universidad.
- El oficio deberá ser revisado, sellado y firmado de recibido, con fecha de recepción, por el Jefe de la Unidad de Control de Activos Fijos.

b. Revisión de los documentos.

- Se verifica la autenticidad de las facturas en original y copia para comprobar que correspondan los datos fiscales, así como la descripción de los bienes adquiridos que amparen la compra, al cierre de cada mes.
- En caso de no cumplir con el punto anterior se girará oficio por parte del jefe del Departamento de Control de Activo Fijo al secretario Administrativo de cada unidad académica para que las facturas sean enviadas correctamente a la brevedad posible.

c. Solicitud de corrección de datos.

- Cuando la información sea incorrecta, el jefe de Control de Activo Fijo deberá enviar oficio al secretario Administrativo solicitando la corrección de la información.
- El oficio deberá especificar de manera clara los errores para que éstos sean corregidos.

Figura 1. Modelo propuesto para el control del activo fijo.

- Una vez recibido, el oficio con las correcciones será sellado y firmado por el jefe de la Unidad de Control de Activo Fijo.
- d. Captura en el sistema de control de activo fijo.
- El jefe de Unidad de Inventario procederá a dar de alta los bienes adquiridos en el sistema de control de activo fijo, de manera mensual, independientemente de si la adquisición fue hecha por las unidades académicas o mediante apoyo de la Unidad Central de Rectoría.
 - Cuando los bienes sean dados de alta en el sistema de control de activo fijo automáticamente se asignará una numeración consecutiva (código de barras), el cual será diferente para cada departamento, unidad académica y dependencia de Rectoría.
 - Los datos que se tomarán en cuenta para realizar el registro tendrán que reflejar la información necesaria para facilitar las características físicas y funcionales del bien, tales como: descripción del activo, modelo, número de serie de fábrica del bien en caso de tenerlo, fecha de compra, cantidad, nombre del proveedor, número de factura, y el precio del bien.
- e. Conciliación del sistema de control de activo fijo y el Departamento de Contabilidad.
- Al término de cada mes el Departamento de Control de Activo Fijo realizará una conciliación, comparando la información emitida por el sistema de control de activo fijo a través de los listados de altas de cada uno de los fondos con los que cuenta la institución, contra la registrada por el Departamento de Contabilidad, con el propósito de determinar si se tienen facturas pendientes de recibir por parte de los proveedores cuando la compra sea a crédito, o porque aún no han sido pagadas en su totalidad, aunque esta práctica se eliminará, de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que se tendrá que hacer los registros conforme a los momentos contables.
 - Si se presentara la situación de realizar algún ajuste contable o corrección se le solicitará al Departamento de Contabilidad mediante oficio el ajuste correspondiente.
- f. Impresión de listados que emite el Sistema Control de Activo Fijo.
- Cuando las conciliaciones son verificadas y archivadas, se procede a sacar dos listas de activos por cada departamento y por cada unidad académica que haya adquirido bienes en ese mes, independientemente del fondo del que se trate.
 - Una de las listas quedará archivada en las carpetas que tiene el Departamento de Control de Activo Fijo, las cuales se clasificarán por departamento y/o unidad

académica; este procedimiento servirá para comprobar que los resguardos ya se encuentran debidamente firmados por el responsable directo del bien.

- La otra lista traerá consigo las etiquetas con los respectivos códigos de barras de identificación de cada uno de los activos, y se entregará al personal del Departamento de Control de Activo Fijo para que el auditor de Control de Activo Fijo de Unidad Central localice los bienes en cada departamento y/o unidad académica de la institución, para posteriormente pegar la etiqueta respectiva en cada uno de los bienes.

g. Etiquetado de los bienes.

- Para el proceso del etiquetado se debe recurrir invariablemente con la persona encargada del control de los activos en cada departamento y/o unidad académica de la institución, para identificar los bienes y evitar errores y/o confusiones sobre las características específicas de los activos; de no existir un encargado de activos se dirigirá directamente con el responsable de compras.
- El etiquetado de los activos fijos debe hacerse cerciorándose de que el bien que se va a etiquetar corresponda con el modelo y la descripción de la factura o, en su defecto, que coincida con el número de serie de fábrica.
- Después, dependiendo del bien, se procede a colocar la etiqueta en un lugar visible y apropiado.

h. Resguardos de activo fijo.

- Después de que el personal del Departamento de Control de Activo Fijo encontró los bienes registrados en el mes, en los departamentos y/o unidades académicas correspondientes se debe investigar quién es el usuario principal y el puesto que ejerce, para proceder posteriormente a hacer el (los) resguardo(s) de cada bien en el Departamento de Control de Activo Fijo.
- En seguida se procede a recabar las firmas del jefe directo de cada departamento y del usuario principal del bien, ya que en ocasiones no es la misma persona la que hace uso directo del activo; posteriormente se hace entrega de una copia del resguardo al interesado.
- Cuando exista un movimiento interno o traspaso a otro departamento y/o unidad académica se procederá a seguir los dos puntos anteriores; el resguardo anterior se marcará con la leyenda “Obsoleto” y quedará sin efecto para futuras reclamaciones.

- En caso de que exista una baja de activo al resguardo existente, se le marcará con el sello de “Baja” y se procederá a archivar en carpetas para dar seguimiento en caso de dudas o controversias sobre el mismo durante un plazo de un año.

i. Archivo de los resguardos.

- El proceso de entrega de los resguardos firmados se llevará a cabo hasta que el departamento y/o unidad académica al cual pertenecen los bienes verifique que los códigos que vienen impresos en los resguardos coinciden con los de las etiquetas que se pegaron a los bienes en su momento; este punto tendrá que ser verificado personalmente por el usuario principal del bien.
- Se archiva en la carpeta que se tiene para cada departamento y/o unidad académica, señalando en los listados con marcador fosforescente sólo los activos fijos que han sido resguardados y firmados.

2. Baja de activo fijo.

a. Recepción de las solicitudes.

- Se recibe la solicitud de baja mediante oficio debidamente autorizado por el director de área, director de unidad académica, secretario administrativo o jefe de departamento, según sea el caso.
- La solicitud deberá detallar toda la información que facilite la identificación del bien, como por ejemplo: descripción, número de inventario, número de serie de fábrica, y el motivo de la baja, este último dato será relevante, ya que se incluirá en el inventario del almacén de “Producto no conforme”.
- La solicitud de baja se sella de recibido, con fecha de recepción y firma de recibido.
- El personal de mantenimiento del Departamento de Control de Activo Fijo se encargará de recabar los bienes puestos a disposición cuando sea necesario, ya que también podrían ser trasladados por personal de las propias unidades académicas y/o departamentos (nota: deberá estar presente un auditor de Control de Activo Fijo al momento de la recepción de bienes).
- Los activos serán depositados de manera temporal en el almacén de “Producto no conforme” mientras se determina su destino.
- Se verifica que los bienes a dar de baja coincidan con el nombre, características y código de barras que marca el oficio de la solicitud. Esta verificación estará a cargo del auditor de Control de Activo Fijo de la Unidad Central.
- El encargado del almacén de “Producto no conforme” dará de alta en su inventario todos aquellos bienes que están a disposición, capturando la información

que contiene la solicitud de baja para llevar un seguimiento de las condiciones actuales del activo y su procedencia.

- El encargado del almacén de “Producto no conforme” asignará un número de control interno a cada bien ingresado al almacén, dicho número quedará registrado en la base de datos.
- El encargado del almacén de “Producto no conforme” clasificará los bienes de acuerdo al tipo de activo, manteniendo actualizada esta base de datos.
- El encargado del almacén de “Producto no conforme” será el único responsable de las entradas y salidas del almacén.
- Se publicará vía portal de la institución un catálogo de “Producto no conforme” con los datos antes mencionados, además de fotografías que muestren las condiciones físicas actuales de los bienes, así como un valor estimativo asignado por personal debidamente autorizado (director(a) administrativo), por si el activo llegara a ser puesto en venta.
- Después de dado de baja el bien en el sistema de control de activo fijo se procederá a determinar su destino final, tarea que estará a cargo del Departamento de Control de Activo Fijo con la debida autorización de la Dirección Administrativa. La disposición de los bienes puede ser basada en los siguientes supuestos:
 - Reasignación.- Los activos son reasignados si se considera que están en buenas condiciones para su uso en otro departamento y/o unidad académica, mediante un traspaso contable y cambiando el código de barras; esto puede ser por solicitud de los departamentos de la Unidad Central y/o unidades académicas.
 - Donación.- Los activos que se considere que son todavía utilizables podrán ser asignados para donación a escuelas u organismos que así lo soliciten por necesidades internas, una vez que se cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Control de Activo Fijo; este procedimiento será posible únicamente mediante un contrato de comodato o donación pura autorizado por el Rector, documento que deberá ser acompañado del acta circunstanciada elaborada por el Departamento de Auditoría Interna. El contrato de comodato o donación pura será elaborado por el abogado general y/o representante legal de la universidad.
 - Traspaso de activos.- En el caso de que un activo sea removido de una unidad académica a otra, se verifica si la adquisición fue hecha en su momento con recurso propio de la unidad académica o de Unidad Central. Si el recurso proviene de la unidad académica se procederá a darlo de baja y enseguida

- se registrará la alta en el área a la que fue traspasado, para lo cual se requiere como comprobante la factura original del activo; una vez cumplido lo anterior se regresa al procedimiento de alta, etiquetado y resguardo de activos fijos.
- Venta.- Los activos que no se encuentren en los supuestos mencionados anteriormente serán evaluados por personal debidamente autorizado (director(a) administrativo) para poder ser vendidos al personal de la universidad en primera instancia, si no existe interés por alguno de ellos la venta podrá pactarse con alguna persona externa a la institución, en ambos casos mediante sorteo con las reglas que se establezcan por las autoridades correspondientes, asignando un precio de venta mediante el catálogo de “Producto no conforme”.
 - Desecho.- Los activos que no estén en condiciones de uso para su reutilización o ser cedidos en donación serán enviados en algunos casos a la basura; para ello existirán ciertas restricciones, por ejemplo, en el caso de que se trate de basura electrónica este proceso se llevará a cabo con la presencia de los integrantes del comité de Desincorporación de Activo Fijo y se entregará a dependencias que cumplan con los requerimientos en términos ecológicos para recibir desechos electrónicos; tal es el caso de la compañía “Ecorecikla”, que opera en la ciudad de Chihuahua y con la cual actualmente la UACH tiene un convenio para la recepción de desechos electrónicos.

CONCLUSIONES

El resultado del proceso de recopilación y análisis de la información dio como fruto que, si bien la mayoría de las universidades públicas en México que fueron objeto del presente estudio cuentan con procedimientos en su mayoría similares en el cumplimiento de las obligaciones mínimas necesarias para controlar los activos fijos, también existen instituciones que aún desconocen sobre el tema y que inclusive hoy en día no implementan alguna técnica o control que les ayude a conocer en tiempo real el inventario y el valor de sus bienes ni mucho menos la ubicación física de los mismos; otras instituciones cuentan con procedimientos deficientes que requieren modificaciones apegadas a los requerimientos actuales; el tema de la transparencia en los recursos públicos obliga a implementar mejoras en el método existente

para cumplir con los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos en materia de protección al patrimonio de las universidades en México; también cabe señalar que existen instituciones, sobre todo en Sudamérica, cuyos procedimientos son demasiado completos pero a la vez complejos de entender y de cumplir, por lo vasto de la información que contienen y que resulta difícil de comprender.

Instituciones como la UNAM, la UACH y la UAQ, por mencionar algunas, tienen publicados de manera abierta en sus portales los procedimientos a seguir con respecto del control patrimonial.

Aún hay mucho por hacer en las universidades públicas en México en materia de control del activo fijo; viéndolo desde un panorama global, la administración pública requiere de poner mucha atención en este rubro, ya que la aplicación de los recursos en este sentido llega a representar la mayor inversión de las instituciones; es por ello que se puede identificar, mediante un análisis detallado, las necesidades primordiales para que los recursos sean aprovechados de manera óptima, pudiendo ser: equipamiento de laboratorios, talleres, bibliotecas, aulas, etc., es decir, todo aquello que se involucre directamente con las necesidades del estudiante para alcanzar la mayor calidad educativa, con las herramientas que estos requieran, ya que los estudiantes son los principales protagonistas y la razón de ser de cualquier universidad.

Resulta de relevancia comentar que en la Facultad de Contaduría y Administración actualmente se han implementado estrategias para lograr un mejor control de los bienes con los que se cuenta, tanto en el campus de la ciudad de Chihuahua como en sus diferentes extensiones (Delicias, Camargo, Parral y Juárez); de la misma forma se ha logrado adoptar en su mayoría las fases del modelo presentado en este documento.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre Rodríguez, Jaime: “Modelo para la administración de activos fijos en las universidades públicas”, tesis de grado, Instituto Internacional del Derecho y del Estado, sep. 2013, p.16.
- Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, A. C. (AMEREIAF): “Antecedentes de AMEREIAF”, <http://amereiaf.mx/acerca-del/antecedentes.html> (consulta: 16 oct. 2013).
- Góngora Pimentel, Genaro David: *La responsabilidad patrimonial del Estado*, Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.; Edit. Gráfica Antares, S. A de C. V., México, 2000.
- Hernández Lozano, Alma Rosa: “Los fondos federales extraordinarios en la cobertura y la calidad académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)”, protocolo de investigación, abr. 2013, México, p. 3.
- Mendoza Rojas, Javier: *Financiamiento público de la educación superior en México*, Cuadernos de Trabajo, Dirección General de Evaluación Institucional, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 1, <http://www.dgei.unam.mx/cuaderno6.pdf> (consulta: 9 sep. 2011).
- Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): “Ley General de Contabilidad Gubernamental”, p. 11, http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf (consulta: 6 feb. 2015).
- Peña Nieto, Enrique: “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, México, 2013, <http://pnd.gob.mx> (consulta: 5 nov. 2013).
- Ponce de León Armenta, Luis: *Modelo trans-universal del derecho y del Estado*, 2a. ed., Porrúa, S. A de C. V., México, 2001, p. 191.
- Ramírez Reynoso, Braulio: *Organización académica y administrativa de las instituciones públicas de educación superior*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2003, pp. 192,193.
- Seáñez Sáenz, Jesús Enrique: “3er. informe de actividades. Periodo octubre 2012 a octubre 2013”, p. 203, http://www.uach.mx/planeacion/2013/11/04/tercer_informe_de_actividades_uach.pdf [(consulta: 25 sep. 2013).
- : “5o. informe de actividades. Periodo octubre 2014 a octubre 2015”, p. 242, <http://uach.mx/informe/5%20informe%20uach.pdf> (consulta: 30 jul. 2015).
- Secretaría de Educación Pública: “Padrón de beneficiarios 2013”, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, http://pifi.sep.gob.mx/pifi/padron_PIFI/2013_Padron_beneficiarios_PIFI.pdf (consulta: 10 nov. 2013).
- Universidad Autónoma de Nuevo León: “Funciones Honorable Comisión de Hacienda”, <http://www.uanl.mx/universidad/organigrama/hch.html> (consulta: 17 jul. 2013).
- Universidad Autónoma de Querétaro: “Procedimiento para el control del activo fijo”, <http://www.uaq.mx/transparencia/normatividad/activosfijos.html> (consulta: 15 abr. 2013).
- Universidad Nacional Autónoma de México: “Procedimiento para el control de activo fijo UNAM”, Dirección General de Patrimonio Universitario, <http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/index.php> (consulta: 30 jun. 2013).